

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Murtozayeva Nargiza Tursunovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

YOSHLAR MA'NAVIYATINI O'STIRISHDA HADISLARNING O'RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR